

do_co_mo.mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

FÉ MODERNA: DOCUMENTAÇÃO PRELIMINAR SOBRE A ARQUITETURA MODERNA EM ESPAÇOS RELIGIOSOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Artemis Rodrigues Fontana Ferraz^{*}

Fernando Atique^{**}

^{*} Arquiteta pela UNESP de Bauru (1998), Mestre (2003) EESC-USP e Doutoranda FAU-USP. Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual Paulista. artemis@artemisedionizio.com.br

^{**} Arquiteto (1999) e Mestre (2002) pela EESC-USP. Doutorando na FAU-USP. Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Francisco, em Itatiba / SP. Vencedor do VI Prêmio Jovens Arquitetos, promovido pelo IAB-SP e pelo MCB com o livro *Memória Moderna: a trajetória do Edifício Esther* (RiMa/FAPESP, 2004), do qual é autor. e-mail: fernandoatique@yahoo.com.br

Resumo

A arquitetura moderna brasileira produziu espaços significativos para dar suporte às mais diversas atividades humanas. Jardins, casas, conjuntos habitacionais, equipamentos urbanos e indústrias são apenas uma das faces mais conhecidas desse projeto estético-social. Outras manifestações são ainda pouco documentadas, mas se mostram igualmente relevantes num breve folhear de revistas de época, ou em olhares fortuitos pelas cidades. Documentar a produção de espaços religiosos para comunidades protestantes e católicas, a partir da segunda metade do século XX, em todo o Estado de São Paulo parece ajudar a entender a multiplicidade de funções com os quais a arquitetura moderna conseguiu lidar. Dessa forma, esse estudo se debruça sobre cinco templos modernos, produzidos por arquitetos que, apesar de muito atuantes, ainda não foram suficientemente estudados, como Hans Broos (n. em 1921) e Zenon Lotufo (1911-1985). Como produto de uma documentação em processo, o artigo centra sua abordagem na Igreja São Bonifácio na Vila Mariana, em São Paulo, nos anos 60, e no Mosteiro de São Bento, em Vinhedo, no início dos anos 70, ambos projetados por Broos. Como contraponto a essas duas arquiteturas sacras existentes na porção sudeste do Estado, são apresentados três outros projetos realizados por Zenon Lotufo nos anos 50: Igreja Presbiteriana em Presidente Prudente, Jandira e Bauru. À análise do espaço sacro e das referências plásticas utilizadas em cada proposta, junta-se o esforço por revelar o próprio significado que o espaço religioso alcançou no ideário da arquitetura moderna paulista.

Palavras-chave

Arquitetura Religiosa Moderna; Zenon Lotufo; Hans Broos.

Abstract

The Brazilian Modern Architecture produced many special spaces for different activities. The development of gardens, houses, urban equipments and factories are well-known in the history of Architecture. A despite of a constant presence in the cities or in the magazines, other kinds of typologies are unknown, like the architecture of Moderns Churchs and religious buildings. The research about sacred spaces designed for Protestants or Catholics groups in the State of São Paulo, since the second half of 20th century, help us to understand the multiplicity

of functions which of modern architecture could deal with. This article shows five modern religious spaces, designed by important architects that worked in Brazil: the German Hans Broos, born in 1921, and the Brazilian Zenon Lotufo (1911-1985). This paper is the first product of a research that is in process about modern religious spaces. For this time, we chose five examples of this kind of architecture: the São Bonifacio Church, in Vila Mariana, São Paulo, projected during 60's, and the São Bento Monastery in Vinhedo, interior of São Paulo State, both designed by Broos. The others are projects designed by Zenon Lotufo, during 50's, like the Presbyterian Church in Presidente Prudente, Jandira and Bauru.

Key Words

Modern Religious Architecture; Zenon Lotufo; Hans Broos.

FÉ MODERNA: DOCUMENTAÇÃO PRELIMINAR SOBRE A ARQUITETURA MODERNA EM ESPAÇOS RELIGIOSOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

1- Espaços Sacros: breve estado da arte

A arquitetura religiosa é, inegavelmente, um dos temas mais importantes para os estudos em história da arte e da arquitetura. A historiografia que trata desses campos tem se debruçado sobre exemplares de arquitetura e arte sacra analisando templos, mosteiros e igrejas de variadas épocas contribuindo para um entendimento não apenas plástico, como também social desses espaços. Arquiteturas da Antiguidade Clássica, da Idade Média, do Renascimento tem merecido estudos aprofundados por parte de pesquisadores, sobretudo europeus e norte-americanos, que são tomados como referências metodológicas em todo o mundo. Um grande diferencial no que concerne ao entendimento da arquitetura religiosa está na pouca presença de estudos sobre as manifestações modernas dessas arquiteturas, embora tenhamos uma relevante produção acerca do tema nas décadas centrais do século XX.¹

Embora esses estudos sobre o espaço sacro moderno existam, eles não são tratados como um dos pontos principais do projeto moderno de arquitetura, o que os colocam numa posição secundária, ajudando a torná-los desconhecidos do grande público, como também da classe arquitetural. Se tentarmos abarcar, então, nessa análise numérica, a produção de arquitetos modernos para igrejas de confissão protestante, perceberemos que essa lacuna se torna ainda maior. Nesse ponto, percebe-se também um silêncio no âmbito internacional, já que as igrejas e demais edifícios que dão suporte às atividades protestantes não são facilmente detectados em periódicos ou livros que abordam a temática sacra. No que tange à arquitetura moderna no Brasil, igrejas, templos e demais edifícios sacros modernos são tratados muito esparsamente, e, via de regra, passam despercebidos nas páginas dos principais manuais.

¹ A respeito da historiografia sobre espaços sacros, consultar DEBIÉ, Franck. "Urbanisme et art sacré: une aventure du xxe siècle". Paris, Criterion, 1991; JARDIM, Natanael Macedo. "Espaços sacros na arquitetura contemporânea: estudo analítico da Capela de São Pedro apóstolo de Paulo Mendes da Rocha". Dissertação (Mestrado), São Carlos, EESC-USP, 2003; PICHARD, Joseph. "Art sacré moderne". Paris, Arthaud, 1953; RUBIN, William Stanley. "Modern sacred art and the church of Assy". New York, Columbia University Press, 1961; HENZE, Anton. "Contemporary church art", New York : Sheed & Ward, 1956; BOAVENTURA, Deusa Maria Rodrigues. "Arquitetura religiosa de Vila Boa de Goiás no século XVIII". Dissertação (Mestrado), São Carlos EESC-USP, 2001; XIMENES, Jose Marcelo Tonini. "A planta da arquitetura monástica e a regra dos beneditinos : séculos VI a XII". Dissertação (Mestrado). São Paulo, FAU-USP, 2004; MILLS, Edward David. "The modern church". London, Architectural Press, 1956, dentre outros.

Tendo em vista essa simples detecção, esse artigo - na realidade um primeiro esboço do que pode vir a ser uma pesquisa sistemática acerca da arquitetura religiosa no Estado de São Paulo – procura apresentar algumas proposições de espaços sacros produzidos por arquitetos de nítida postura modernista. Ao lado de duas propostas edificadas, projetadas por Hans Broos, resolvemos colocar três projetos da lavra de Zenon Lotufo, que não foram construídos.

Como o intuito desse artigo é o *inventário das proposições de espaços religiosos* e não a análise exaustiva apenas de obras edificadas, optamos por conservar a presença de obras edificadas e projetos, apesar das possíveis diferenças analíticas existentes entre essas etapas arquitetônicas. A leitura do texto também deixará nítida a investigação sobre espaços voltados às celebrações protestantes, algo inusitado na historiografia religiosa brasileira, mas que cremos, deveria ser estudada.

2 – Zenon Lotufo: o Arquiteto e a Preocupação com o “Espaço Psicológico”

“o espaço não poderá jamais ser concebido, tomando simplesmente o homem matéria, como o seu modulador. Para que a organização espacial se complete, deve necessariamente ser projetada para satisfazer o homem espírito. O espaço exato ou fisiológico permite a vida vegetativa. Para satisfazer o espírito, permanece somente o espaço psicológico, previsto, em função da natureza humana, da sua criação à imagem e semelhança de Deus”.² (LOTUFO, 1956, p.74)

Zenon Lotufo nasceu no dia 27 de dezembro de 1911 em Botucatu, interior de São Paulo. Descendente de imigrantes italianos, Lotufo saiu de sua cidade natal para estudar no Rio de Janeiro, onde ingressou no curso de engenharia. Posteriormente transferiu-se para São Paulo, onde continuou seus estudos na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo até se formar engenheiro-arquiteto em 1936.

Lotufo fez o curso de engenheiro-arquiteto em meio à afirmação da arquitetura moderna no Brasil, porém o ensino recebido foi um tanto anacrônico em relação a estes ideais de modernidade. No ano de sua formatura, em 1936, o Rio de

² Texto extraído da tese *O Espaço Psicológico na Arquitetura*, apresentada por Lotufo em 1956 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

Janeiro recebia Corbusier para conduzir o trabalho do Ministério da Educação e Saúde, reforçando as idéias da arquitetura moderna que naquela cidade já proliferavam com maior vigor. Enquanto em São Paulo, os isolados exemplares modernos contemporâneos de Gregori Warchavchik, Rino Levi e Flávio de Carvalho e alguns trabalhos de Eduardo Kneese de Mello e Oswaldo Arthur Bratke, continuavam dispersos em meio a uma produção ainda eclética.

A respeito do ensino em São Paulo na década de 30, havia apenas dois cursos para preparação de engenheiros-arquitetos, o da Escola Politécnica³ e o da Escola de Engenharia Mackenzie⁴. O curso da Politécnica era composto de um ano de *Curso Preliminar*, dois anos de *Curso Geral* comuns à engenharia civil e à arquitetura e três anos de *Curso Especial* onde as turmas se dividiam cada uma em sua especialidade. A arquitetura era tida apenas como uma especialização da engenharia⁵, portanto a formação de Lotufo como arquiteto distinguiu-se principalmente pelas aulas ministradas por Luiz Ignácio Romeiro de Anhaia Mello, de quem foi o único aluno em sua turma. A herança de Anhaia na produção de Lotufo exerceu influência tanto na teoria como na prática da organização do espaço, uma característica intrínseca de Lotufo.

Lotufo estagiou com Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997) e durante a faculdade já revelava em seus projetos iniciais a fase de transição pela qual a arquitetura moderna passou, a figuração Déco que de certa forma constituiu uma faceta da modernidade arquitetônica do Brasil nos anos 1930. Segundo MANZANO (1998, p.96) seu “trabalho de Composição do 5º ano da faculdade já sinalizava uma obra desvinculada do seu passado próximo, representado pelos neo-estilos, praticados até então. As características da arquitetura Art Déco seguida por ele, apontavam um jovem arquiteto preocupado com as questões do momento, [...],

³ O curso de engenheiro-arquiteto oferecido pela Escola Politécnica tinha um vestibular único para todas as especialidades, Segundo SEGAWA (1999, p.130), o ano preciso de fundação da Escola Politécnica foi em 1894 e segundo ABEA (1978) o curso de engenheiro-arquiteto surgiu em 1895.

⁴ O curso de engenheiro-arquiteto da Escola de Engenharia Mackenzie foi organizado em 1917 pelo arquiteto Christiano Stocker das Neves (1889-1982), segundo SEGAWA (1997, p.14).

⁵ A criação da Escola Politécnica, em 1894, seguiu o modelo alemão. Segundo FICHER (1989, p. 7), o modelo adotado na estrutura curricular era próximo do modelo germânico, que unificava em uma única escola o ensino do curso fundamental com os cursos especiais, por esta razão a arquitetura foi inicialmente uma especialização da engenharia. É importante ressaltar que somente na década de 40 houve a separação do ensino de arquitetura do de engenharia e a criação dos dois primeiros cursos de arquitetura de São Paulo, a Faculdade de Arquitetura Mackenzie em 1947 e a fundação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo em 1948 (SEGAWA, 1999, p.130).

mediante o abandono dos ornamentos e fachadismos e a busca de novas soluções espaciais que exploravam o uso do concreto armado”.

Em 1937, Lotufo casou-se com Coraly Amaral Lotufo⁶. O início de sua carreira profissional desenvolveu-se em órgãos públicos: na Diretoria de Obras da Secretaria de Viação e Obras da Prefeitura de São Paulo (1937-1938), na Chefia da Divisão de Obras Particulares e Diretoria de Obras da Prefeitura Municipal de Santos (1939-1945) e na Prefeitura Sanitária da Estância de Campos do Jordão (1946-1947).

Paralelamente com os cargos públicos, o arquiteto desenvolveu grande número de projetos particulares e institucionais, e participou de diversos concursos. Lotufo teve sua primeira parceria com o arquiteto Afonso Iervolino, num curto espaço de tempo que representou em seus projetos a transição pelo Déco, destacando-se já em 1936 como vencedores de dois concursos públicos: o Paço Municipal de Taquaritinga e o Mercado de Sorocaba, sendo que apenas este último foi construído. Na época em que Lotufo trabalhou na prefeitura de Santos⁷, o arquiteto desenvolveu diversos projetos para a cidade, dentre eles: Código de Obras⁸, orla marítima com seus postos de salvamento, Aquário e Orquidário Municipal, e também algumas residências. Lotufo retornou para São Paulo e no ano seguinte foi nomeado Prefeito Sanitário da Estância de Campos do Jordão. Nesse período desenvolveu projetos em parceria com Hélio Duarte e Abelardo de Souza, tendo participado do concurso promovido em 1946 para a sede do Departamento Paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), tendo a equipe de Lotufo vencido conjuntamente com mais duas equipes⁹, as quais juntas desenvolveram o projeto final.

⁶ Deste casamento nasceram cinco filhos, e dentre eles apenas um seguiu a carreira de arquiteto: Vitor Amaral Lotufo, arquiteto e urbanista pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie em 1967. Vitor juntamente com Coraly contribuíram para a realização deste artigo, através de entrevista e material ofertado.

⁷ Além de Zenon Lotufo, pode-se destacar em Santos, a presença de muitos arquitetos modernistas, como: Ícaro de Castro Mello que desenvolveu a sede do Clube Atlético Santista em parceria com Oswaldo Corrêa Gonçalves; Oswaldo Corrêa Gonçalves que concebeu diversos e importantes projetos além de ter fundado em 1970 a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos; os irmãos Mário e Otávio Ribeiro Pinto, que projetaram, entre outros, os Edifícios Anchieta e Oceania; Artacho Jurado, que realizou na década de 50 os edifícios Verde Mar e Enseada; e também Hélio Duarte e Ernest Carvalho Mange, que projetaram na década de 50 o Conjunto Indaiá.

⁸ Nesta fase o arquiteto também elaborou o Código de Obras de São Vicente.

⁹ O projeto do edifício-sede foi fruto de um concurso interno cujo jurado, formado por Firmino Saldanha, Oscar Niemeyer, Gregori Warchavchik, Hélio Uchoa e Fernando Britto, sugeriu empate entre três equipes paulistas formadas por: Abelardo de Souza, Hélio Duarte, Zenon Lotufo, Jacob Ruchti, Miguel Forte, Galiano Cimpaglia, Rino Levi e Roberto Cerqueira César.

A atuação de Lotufo no IAB começou desde as reuniões no início da década de 40, quando um grupo de arquitetos coordenados por Eduardo Kneese de Mello se reunia semanalmente para discutir a criação do Departamento Paulista do Instituto dos Arquitetos do Brasil¹⁰. O IAB São Paulo teve como primeiro presidente Eduardo Kneese de Mello e como sócios fundadores: Rino Levi, Oswaldo Bratke, Ícaro de Castro Mello, Oswaldo Corrêa Gonçalves, Ribeiro de Moraes, Miguel Forte, João Cacciola, Hélio Duarte, Zenon Lotufo, Abelardo de Souza, Francisco Beck, Hélio Uchoa, Gregori Warchavchik, Francisco Kosuta, Roberto Cerqueira César, dentre outros. Em 1944, o IAB São Paulo passou a funcionar no sub-solo do Edifício Esther, local de reuniões culturais e políticas da classe (ATIQUE, 2002, p.222). Em 1947 o Instituto iniciou a construção do projeto vencedor para a sede do IAB e desativou a sede no Edifício Esther.

Além de Lotufo ter se destacado como um dos autores do edifício Sede do IAB, na década de 40 outros importantes projetos foram concebidos¹¹: *Instituto de Puericultura da Universidade do Brasil* no Rio de Janeiro (1946), *Estância Hidromineral* de Santa Bárbara do Rio Pardo (1946), *Grêmio Recreativo de Ourinhos* (1946), *Associação Brasileira de Imprensa* em Salvador (1947), e em São Paulo: *Edifício Dona Hecilda* (1948), *Clube Atlético Paulistano* ¹²(1949), dentre outros.

Na década de 50 Zenon participou da equipe liderada por Oscar Niemeyer para um projeto de grande interferência modernista em São Paulo, o Parque Ibirapuera. Marco comemorativo do IV Centenário da cidade, o projeto destacou não apenas a arquitetura paulista, mas também brasileira. Segundo FICHER & ACAYABA (1982, p.18,) entre 1951 e 1955, o projeto foi realizado por Oscar Niemeyer, Zenon Lotufo, Hélio Uchoa, Eduardo Kneese de Mello e teve como colaboradores Gauss Estelita e Carlos Lemos. A produção arquitetônica de Lotufo refletiu sua aproximação com Niemeyer e outros cariocas, como Hélio Duarte e Abelardo de Souza, na aplicação dos ensinamentos *corbuserianos*.

¹⁰ Em 1942, durante o 2º Congresso Nacional de Arquitetos, foi proposta a criação do IAB. Em 1943 foi criado o Instituto de Arquitetos de São Paulo, filiado ao Instituto de Arquitetos do Brasil. Vale lembrar que o IAB foi fundado no Rio de Janeiro em 1921, com o nome de Instituto Brasileiro de Arquitetura, sendo denominado IAB somente em 1933.

¹¹ As datas dos projetos de Lotufo foram retiradas de dois artigos publicados nas revistas: *Arquitetura e Urbanismo* 76 (1998, p.97) e *Arquitetura Brasileira* 8 (1973-74, p. 14-15).

¹² Em parceria com Gregori Warchavchik e Henrique Verona Cristófani.

Segundo artigo escrito pelo próprio Lotufo - *A Influência dos Mestres* - publicado na revista *Acrópole* 132 (1949, p. 356)-, o arquiteto deixou transparecer a necessidade de se inspirar nas idéias dos mestres e criticou a imitação como uma posição mais cômoda e menos trabalhosa: “A palavra influir, póde ter a acepção de inspirar, inculcar, entusiasmar, excitar. Portanto, o deixar-se influir pelos princípios ou doutrinas de um mestre, não significa ausência de valor próprio, ou que se é um simples imitador”. Sua admiração por Le Corbusier também foi claramente descrita num trecho deste artigo: “Pelos realizações no terreno prático, pelas soluções corajosas, pela energia do temperamento, pelas numerosas obras públicas, Le Corbusier salientou-se entre todos como o verdadeiro mestre da arquitetura contemporânea. Não poderá o arquiteto de hoje desconhecer os seus princípios e as suas realizações. Projetando-se no mundo inteiro, conseguiu galvanizar a mocidade estudiosa, converter profissionais rancorosos, e firmar uma linha de conduta no domínio da Arquitetura, jamais ultrapassada”. A arquitetura de Lotufo foi fortemente pautada nos princípios *corbusierianos*, tornando o arquiteto um dos discípulos brasileiros do franco-suíço que projetaram a arquitetura moderna brasileira. Na década de 50, na efervescência das estruturas políticas e sociais que começavam a renovar-se no Brasil¹³, a intensa produção de Lotufo destacou significativos projetos, dentre eles as três Igrejas Presbiterianas em estudo: *Igreja Presbiteriana* de Presidente Prudente (1951), *Edifício Arco-Íris* em Santos (1951), *Associação Cristã de Moços* em São Paulo (1952), *Restaurante Via Anchieta*¹⁴ em São Paulo (1953), *Fábrica de Fertilizantes da Petrobrás* em Cubatão (1953), *Igreja Presbiteriana* de Bauru (1953), *Paço Municipal* de Bauru (1953), *Igreja Presbiteriana* de Jandira (1956), *Paço Municipal de São Caetano do Sul* (1957), dentro outros, além de diversas residências particulares, inclusive a própria residência do arquiteto projetada em 1953, no bairro do Morumbi em São Paulo, próxima à residência de Oswaldo Arhur Bratke.

Neste período de intensa produção arquitetônica, Lotufo interrompeu temporariamente suas atividades por problemas de saúde que o levaram a uma

¹³ Segundo ACAYABA (1986, p.19), “com a expectativa da mudança da capital para Brasília, o Rio de Janeiro foi perdendo sua característica de centro difusor. São Paulo crescia, prosperava, criava museus, fundava a Bienal, e as escolas de arquitetura assumiam certa importância, independente do Rio de Janeiro”.

¹⁴ A linguagem arquitetônica deste projeto foi surpreendentemente utilizada no projeto da Igreja Presbiteriana de Bauru.

cirurgia delicada que o manteve inativo durante alguns meses. Além desta dificuldade, logo após se recuperar Lotufo enfrentou um constrangimento na carreira acadêmica. Ao apresentar em 1956 sua tese *O Espaço Psicológico na Arquitetura*, no “Concurso para provimento da Cadeira nº 16 - Composições de Arquitetura, Pequenas Composições I, Desenho Arquitetônico, Plástica I - do Curso de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo”, segundo MANZANO (1998, p.100) “foi vítima de boicote por setores da FAU-USP, por motivos políticos, inviabilizando sua titulação”.

Posteriormente ao concurso, sua tese foi premiada pelo *Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura* (AB 8, 1973-74, p.15). Alguns trechos deste ensaio mostram a coerência entre sua produção teórica e prática: “a atenção do autor esteve sempre voltada para o aspecto psicológico da organização do espaço, na sua imediata e direta relação com o homem”; “a arquitetura entrou num processo de fermentação e exaltação, originando novas concepções determinadas por uma grande evolução social, aliada a um notável progresso técnico”; a “função primordial do arquiteto, é a de organizador do espaço”; “a composição espacial, interna e externa dos edifícios, reflete, de certa maneira, a vida de um povo, suas tendências, suas preocupações sociais, seus processos políticos”; dentre outros. Sem dúvida, a obra de Lotufo reflete sua preocupação em solucionar um determinado programa, dentro dos mais adequados parâmetros construtivos e funcionais.

Embora inicialmente o arquiteto tenha se constrangido com o meio acadêmico, sua trajetória foi marcada por sua constante atuação no ensino. Em 1966 Lotufo apresentou à Congregação da Escola Politécnica da USP, a tese *Arte ou Artifício*, para o “Concurso à Cátedra nº 12: Construções de Edifício, Noções de Arquitetura, Engenharia Urbana e Urbanismo”. Alguns trechos desta tese exemplificam seu conteúdo principal, a análise das obras de arquitetura na história tendo em vista a integração forma-estrutura: “o engenheiro, no ato de projetar uma estrutura, embora não seja essa sua preocupação, estará também criando uma forma plástica, quando procura boas relações entre as partes e destas com o todo”; “o arquiteto, no estudo do projeto, parte da planta a base sobre a qual se levanta a estrutura, os volumes, a forma, uma profunda projeção de harmonia, isto é a arquitetura”; “não há forma em tudo, mas onde há forma há

estrutura”. O arquiteto atuou como professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e posteriormente da Faculdade de Engenharia da UNICAMP em Limeira, e do Instituto de Tecnologia Mauá. Sua carreira acadêmica durou até 1981, quando foi aposentado pela USP por ter atingido idade-limite “na condição de auxiliar de ensino, numa daquelas conhecidas distorções no encaminhamento da carreira universitária” (SEGAWA, 1986, p.37). É lamentável o arquiteto não ter obtido o merecido reconhecimento em sua atuação acadêmica, visto ter sido um profissional que teve em suas realizações teóricas a pauta de sua produção projetual ao determinar claramente seus princípios, organizar seus espaços e convergir suas diretrizes para o ser humano, evidências de sua preocupação complexa e dinâmica do espaço psicológico.

Outra faceta de Lotufo era a participação em concursos, qualidade que resultou em importantes projetos como os concebidos no início da década de 60 em parceria com Ubirajara Ribeiro¹⁵, vencedores de concursos nacionais: *Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Energia Elétrica* em São Paulo, *Associação Atlética Banco do Brasil* em Porto Alegre¹⁶ e *Praça de Esportes* de São Caetano do Sul.

A partir de 1967 o arquiteto contou com a parceria de seu filho Vitor Lotufo em muitos projetos, dentre eles: *Edifício para Perícias Médicas*¹⁷ - INPS - (1967), *Escola Técnica Federal*¹⁸ (1969), *Associação Cristão de Moços - ACM-* (1969), *Velório do Cemitério Araçá*¹⁹(1972), todos projetados para São Paulo. Ainda, no final da década de 60 Zenon foi diretor da equipe do SERPLA - Serviços de Planejamento-, coordenando os Planos de Desenvolvimento Integrado dos municípios de Limeira, Cordeirópolis e Iracemápolis (AB 8, 1973-74, p.14).

Na década de 70, ao se transferir para Limeira, onde já vinha atuando como professor da UNICAMP, Lotufo participou do estudo de desenvolvimento da rede viária e planejou vários conjuntos residenciais para a cidade (MANZANO, 1998, p.102).

¹⁵ Em parceria com Ubirajara Ribeiro também foi projetado o *Departamento de Eletricidade da Escola Politécnica* da USP, publicado da revista *Acrópole* 327 (1966, p.40-43).

¹⁶ Projeto vencedor de um concurso nacional, porém não construído.

¹⁷ Fruto da parceria de Zenon Lotufo, Vitor Amaral Lotufo e Victor Pini.

¹⁸ Projeto vencedor de um concurso privado, em parceria com Victor Pini e Cláudio Sganzerla.

¹⁹ Este projeto não foi construído.

Lotufo voltou para sua terra natal no final da década de 70. Sua atividade acadêmica foi mantida, viajando para lecionar na UNICAMP e na FAU, até vir a se aposentar. Em Botucatu, passou a morar em seu sítio, juntamente com sua esposa Coraly, até vir a falecer em 27 de dezembro de 1985, no dia em que completou 74 anos de idade.

A arquitetura de Lotufo se estendeu aos mais diferenciados tipos de programas: escolas, hospitais, instituições, clubes, residências, fábricas, restaurantes, velórios, comércios, projetos de grande escala e planos urbanísticos. O fato é que as igrejas, um tipo de programa pouco disseminado na historiografia da arquitetura moderna, também fizeram parte de sua produção. Cabe aqui destacar a análise de seus espaços e suas referências plásticas.

3 – Novos Espaços para o Protestantismo: As Igrejas Presbiterianas de Presidente Prudente, Bauru e Jandira

Os projetos das Igrejas Presbiterianas, não construídas, foram primeiramente pesquisados com os familiares de Zenon Lotufo, porém muito pouco foi guardado da produção deste arquiteto, somente seu neto Eduardo Manzano organizou parte de seus projetos e os publicou na revista *Arquitetura e Urbanismo* n.76 (1998, p. 95-102). Portanto, nesta documentação preliminar sobre espaços religiosos modernos nada foi encontrado sobre os projetos originais destas igrejas. De grande importância para a pesquisa foram os periódicos da época, principalmente a revista *Acrópole*²⁰. Apesar dos três projetos não terem sido construídos é importante ressaltar a concepção de sua arquitetura, voltada para um tipo de programa não muito freqüente entre os arquitetos modernos, porém muito projetado por Lotufo: as igrejas presbiterianas. O arquiteto, filho de pastor presbiteriano, desenvolveu durante a década de 50 várias igrejas presbiterianas, portanto é provável que a indicação para a realização destes projetos tenha ocorrido devido ao seu influente contato com lideranças e pessoas que também partilhavam da mesma religião.

²⁰ As igrejas foram publicadas em periódicos da época: *Igreja Presbiteriana* de Presidente Prudente projeto não construído publicado nas revistas *Acrópole* 158 (1951, p.69-73) e *Arquitetura e Engenharia* 17 (1951, p.36-37); *Igreja Presbiteriana* de Bauru ante-projeto publicado na revista *Acrópole* 180 (1953, 454-456); *Igreja Presbiteriana* de Jandira ante-projeto publicado na revista *Acrópole* 223 (1957, p.252-253).

Os dados relativos ao projeto da *Igreja Presbiteriana de Presidente Prudente* (1951) foram encontrados nas revistas *Acrópole* n.158 (1951, p.69-73) e *Arquitetura e Engenharia* n.17 (1951, p.36-37), as quais publicaram as plantas, cortes e fotos da maquete. O projeto é apresentado através da foto da maquete (figura 1).

O projeto foi concebido em um único bloco, marcando uma nova fase arquitetônica de solução estética e estrutural das cascas de concreto. Com acesso lateral, o templo foi projetado com iluminação e ventilação bilaterais, protegidos por brises solares.

Figura 01: Igreja Presbiteriana de Presidente Prudente: maquete
Fonte: *Arquitetura e Urbanismo* 76 (1998, p.99)

O salão de culto teria a cobertura na forma do concreto curvo e estaria integrado visualmente à galeria no piso superior.

Os dados relativos ao projeto da *Igreja Presbiteriana de Bauru* (1953) foram encontrados na revista *Acrópole* n.180 (1953, p.454-456), a qual publicou as plantas, cortes e fotos da maquete. O projeto da Igreja Presbiteriana de Bauru é apresentado através do corte longitudinal e foto da maquete (figura 2 e 3).

Figura 02: Igreja Presbiteriana de Bauru: maquete
Fonte: *Acrópole* 180 (1953, p.455)

A igreja foi projetada num lote de esquina, adotando como linguagem arquitetônica uma “casca” envoltória, solução formal simples e ao mesmo tempo de técnica apurada, variação sobre a consagrada

Figura 03: Igreja Presbiteriana de Bauru: Corte Longitudinal
Fonte: *Acrópole* 180 (1953, p.455)

Capela da Pampulha de Niemeyer. Em planta, o projeto foi elaborado em forma de V, com iluminação bilateral protegida por brises solares verticais. Para o

acesso ao “salão de culto” foi projetada uma escada externa que teria o nível do último patamar interligado como o piso da galeria do templo. A galeria, no nível mais alto do projeto, funcionaria como circulação de entrada e saída para o salão de culto e teria um espaço fechado denominado “reservado”. O salão de culto teria além do teto curvo, o piso também curvo e inclinado que favoreceria a visibilidade da “assembléia” ao púlpito, solução de funcionalidade obtida pela forma do concreto armado curvo. O púlpito, no mesmo nível da galeria, seria circundado por aberturas laterais e fechado no fundo, criando desta maneira um corredor posterior de ligação entre os ambientes projetados em suas laterais: o escritório e o *hall* com escada para o coro. Sob uma parte do púlpito foi projetado o local para o coro, um fosso que se abriria para o templo, entre a assembléia e o púlpito. A ligação entre os diferentes níveis do coro, da assembléia e do púlpito seria resolvida pela já referida escada localizada no *hall* lateral do púlpito. Os sanitários masculino e feminino, assim como o depósito, foram projetados sob parte do nível mais alto da assembléia, com acesso pelo próprio nível do terreno, explorando a topografia e buscando utilizar o espaço com funcionalidade, atendendo à preocupação de entender a lógica e a seqüência da circulação no espaço.

Os dados relativos ao projeto da *Igreja Presbiteriana de Jandira* (1956) foram encontrados na revista *Acrópole* 223 (1957, p.252-253), a qual publicou as plantas, cortes e perspectivas interna e externa. O projeto é apresentado através do corte longitudinal e perspectiva externa (figura 5 e 6).

Figura 04: Igreja Presbiteriana de Jandira:
Perspectiva

Figura 05: Igreja Presbiteriana de Jandira:
Corte Longitudinal
Fonte: *Acrópole* 223 (1957, pp.252-253)

O ante-projeto foi elaborado para uma pequena Igreja, sendo que “as possibilidades financeiras e o próprio local indicaram uma solução plástica econômica e de fácil execução” (Acrópole 223, 1957, p.252). Adotando como linguagem arquitetônica uma cobertura em “casca” de concreto e uma marquise de entrada, a solução formal em planta foi elaborada no formato retangular. Esta Igreja, se construída, seria uma variação sobre a consagrada Capela de Notre-Dame-du-Haut, em Ronchamp, na França, projetada por Le Corbusier devido às suas aberturas das paredes laterais. O acesso ao templo seria marcado por uma marquise na extremidade do edifício, que conduzia a circulação até o “hall”. O hall seria fechado e permitiria o acesso tanto ao templo como ao piso superior da galeria através de uma escada interna. A galeria, denominada de “balcão”, teria o piso escalonado para possibilitar melhor visibilidade, acompanhando a inclinação da cobertura. O salão do culto, denominado “templo”, teria o teto inclinado em “V” e o piso num único nível. O púlpito, três degraus acima do piso do templo, seria elevado por um estrado e fechado no fundo, porém com circulações laterais de ligação entre os ambientes projetados na extremidade do edifício: escritório, banheiro e hall de acesso externo. Curiosamente foi projetado apenas um banheiro, o qual teria tanto um acesso externo como outro interno pelo púlpito.

Os projetos das três Igrejas Presbiterianas revelam a fase em que Lotufo foi fortemente marcado pelas cascas de concreto presentes na obra de Niemeyer, arquiteto a quem vinculou sua arquitetura, principalmente após ter feito parte de sua equipe no projeto do Parque Ibirapuera iniciado em 1951. Além disso, é preciso lembrar que este projeto foi reflexo do repertório de adaptação e transformação de elementos e estratégias que compõem e estão presentes na obra de sua grande referência: Le Corbusier. As Igrejas Presbiterianas, se construídas, seriam para suas cidades uma arquitetura de beleza leve e plástica apurada, caracterizada em sua função social - religiosa.

4 - Hans Broos: o Arquiteto das “Fôrmas Sacras”

Dentre os arquitetos-imigrantes que vieram ao Brasil em meados do século XX está Hans Broos (SEGAWA, 1999, p.131. Nascido na Áustria, em 1921, em família alemã, Hans Broos teve sua formação em arquitetura, conforme depoimento fornecido à Revista Projeto Design, em sua edição n. 302, de abril de 2005, processada entre a Universidade de Praga, na Checoslováquia - onde a

iniciou – e a cidade de Brunswick, na Alemanha, onde a concluiu em 1948. Sua formatura em solo alemão se deu em decorrência da Segunda Guerra Mundial, fato que explica o porquê de uma de suas primeiras atuações profissionais: a reconstrução da cidade em que se formou, destruída na Segunda Guerra.

A chegada de Hans Broos ao Brasil se deu em 1954, quando contava com 33 anos. Seu desembarque ocorreu no Rio de Janeiro, a despeito de afirmar que seus únicos conhecidos no Brasil residiam em Blumenau. No Rio, onde permaneceu por um breve período, manteve contatos com religiosos jesuítas, através dos quais conheceu dom Lucas Mayerhofer, que o apoiou, e lhe atribuiu aulas, aparentemente, em cursos secundários no sul do país (PROJETO DESIGN, 2005). Dom Lucas também parece ter sido figura decisiva para a formação de raízes de Broos no país, já que o arquiteto se tornou seu assistente nas reconstruções dos trabalhos jesuítas no sul brasileiro, oportunidade que, certamente, lhe ampliou o entendimento sobre questões da fé e de sua espacialização.

Recentemente, Hans Broos voltou à cena no debate arquitetônico brasileiro, devido à publicação de seu trabalho de validação de diploma, realizado entre 1955 e 1957, no qual investigou e analisou as habitações dos açorianos no litoral catarinense, durante o período em que esteve no sul. O trabalho, intitulado *Construções Antigas em Santa Catarina* (EdUFSC- Cultura em Movimento, Fundação Cultural de Blumenau) foi lançado em 2004, e ainda quase cinquenta anos após sua redação, dá conta de enfrentar a problemática da fixação açoriana em Santa Catarina.

Entretanto, como ele mesmo nota, seu nome ficou conhecido em função das obras religiosas que realizou, todas dentro das soluções espaciais do que se convencionou chamar de *brutalismo* (PROJETO DESIGN, 2005). Dentre essas obras, estão a Igreja de São Bonifácio, na região da Vila Mariana, na capital paulista, e o Mosteiro de São Bento de Vinhedo, nessa cidade do interior de São Paulo, ambos apresentados por esse *paper*.

A insistência no uso do concreto armado em estado bruto, aliado a outros materiais também sem revestimentos nas obras religiosas, permite com que se

atribua a Bross, a alcunha de arquiteto das “fôrmas sacras”, numa alusão às obras religiosas que desenvolveu em concreto armado – sistema construtivo baseado na utilização de fôrmas de derivados de madeira -, mas também tece uma brincadeira com a pecha de Oscar Niemeyer, atribuída por David Underwood, de “arquiteto das formas livres” (UNDERWOOD, 2002), já que a arquitetura de Broos se distancia sobremaneira da de Niemeyer, especialmente de suas obras religiosas.

5 - Igreja de São Bonifácio: Simplicidade Formal, Erudição Espacial

Como apontado pelo próprio Broos, foram as obras religiosas que mais o projetaram em sua carreira. As duas obras de sua lavra, escolhidas para figurarem nesse inventário, são de épocas diferentes, mas apresentam características plásticas e construtivas que as aproximam. A mais antiga delas é a Igreja e Centro Paroquial São Bonifácio, edificada à rua Humberto I, 298, na Vila Mariana, na capital, com projeto de meados da década de 1960.

Na entrevista fornecida à Revista Projeto Design, acima citada, Broos põe a obra da igreja de São Bonifácio como sendo uma das primeiras a serem executadas em concreto armado em São Paulo:

“Uma das primeiras obras que me deram foi a igreja de São Bonifácio, na Vila Mariana, em São Paulo. Fui convidado para fazer o desenho do templo da comunidade alemã de São Paulo. Depois de conhecer o terreno, desenhei por toda uma noite. Três dias depois chegou a notícia de que eu havia ganho a concorrência. Uma série de projetos estavam concorrendo, fui o último a apresentar e ganhei. Meu croqui é igual à igreja como foi executada, de concreto. Foi uma revolução. As pessoas diziam: ‘Esse alemão propôs uma igreja de concreto, imagine o desastre.’” (REVISTA PROJETO DESIGN, 2005).

O projeto foi desenvolvido tendo como colaborador Fredi Rutz, e como engenheiro estrutural Otto Hupfeld. A construção do imóvel esteve a cargo da Construtora Schimidt. Como se nota pela declaração de Broos, bem como pela ficha técnica da obra, vários profissionais de ascendência alemã participaram da elaboração do projeto e de sua execução, talvez por se tratar de um espaço voltado à comunidade germânica em São Paulo.

O programa do projeto previa um público de 300 pessoas sentadas na nave da igreja; um salão de conferências para 250 pessoas, aproximadamente; moradias para padres e apartamentos para hóspedes; escritórios de administração; biblioteca; enfermaria; dependências de serviços; garagens e depósitos, enfim, um extenso programa destinado a um lote de dimensões exíguas, já que o terreno media 105 metros de comprimento por 25 metros de largura, e com um declive de 13,5% (VANNUCCHI et all, s/d, p.1).

A solução adotada por Broos foi a de tirar partido da declividade, separando as funções comunitárias das religiosas. Com isso, foi criada uma laje que funciona como extensão natural da calçada e que favorece a contemplação do Parque do Ibirapuera, que se desenvolve nas cotas inferiores da área. Ao edifício foi dada, em função dessa operação espacial, duas soluções arquitetônicas diversas: nos níveis inferiores da laje criada, num edifício que se desenvolve a partir da encosta principal, foram locadas as salas de aulas, a enfermaria, as dependências diversas, etc, que são acessadas por uma das laterais da plataforma, mediante uma escada. Essas áreas inferiores foram distribuídas de tal forma, que as funções ligadas ao fácil acesso do público se desse mais facilmente. A partir de um entendimento do possível fluxograma da obra, o salão de conferências foi disposto na cota mais alta, e encostado no alinhamento, por não depender de iluminação e ventilação naturais. Devido à altura necessária para projeções, o salão ocupa um pé-direito duplo, desenvolvendo-se entre o primeiro e o segundo sub-solos. Nesse primeiro sub-solo ainda se encontram os dormitórios dos religiosos e de hóspedes. No segundo sub-solo foram colocados escritórios, biblioteca, ambulatório, salas de estar, jantar e trabalho, enfim, as funções que estão atreladas ao funcionamento da casa paroquial.

A igreja propriamente dita, se desenvolve num paralelepípedo de concreto armado, suspenso por dois pórticos também em concreto armado, acima da plataforma que cria o belvedere de contemplação do parque do Ibirapuera e do bairro. A nave é acessada por uma escada e por uma escada-rampa, que se desenvolvem numa das laterais do terreno, encerradas num volume inteiramente envidraçado. Esse volume cristalino contrasta com a rudeza do concreto e parece materializar uma metáfora própria da vida religiosa: as agruras da vida *versus* a serenidades do porvir.

A igreja tem como porta de entrada esse paralelepípedo de vidro e concreto; uma solução discreta, mas que enfatiza outra temática religiosa: a de que o caminho da salvação se dá por uma via estreita. Encimando a porta da entrada, Broos dispôs caracteres latinos em caixa alta (SANCTUS BONIFATIUS) que identificam o santuário.

Como analisa Francisco Vannucchi e equipe, em um trabalho acadêmico de disciplina de graduação encontrado na FAUUSP, *“a igreja foi projetada com o intuito de introversão e concentração, motivo pelo qual é completamente isolada do mundo circunvizinho. É um hall livre, sem subdivisões internas, com bancos, objetos litúrgicos e ‘dependências’ livremente postos em seu interior”* (VANNUCCHI, op. cit, p.3-4).

De fato, ao chegarmos ao fim dos acessos verticais, nos deparamos com um imenso salão, medindo 34 metros de comprimento, 13 de largura e 6,20 de pé-direito, com pequenas aberturas quadráticas nas duas empenas paralelas maiores.

Algo inusitado é a maneira como a igreja se desenvolve. Como o acesso à nave se dá pela rampa, ela corre da face mais próxima à via até o fundo do lote, fazendo com que se chegue à igreja pelo o que seriam os fundos do lote. Essa postura projetiva permitiu com que o altar fosse disposto na empena fronteira, sob a qual foram abertos sheds, que dão dramaticidade ao espaço, enfatizando certa presença etérea. A área ocupada pelo altar não contém aberturas laterais, dessa forma, os fiéis são obrigados a olharem diretamente para o ministrante religioso e para a simbologia religiosa disposta pelo espaço: cruz atrás do altar e *via crucis*, executada em alto-relevo e distribuída por entre as aberturas quadráticas das empenas laterais.

Esse espaço, apesar de bruto e comedido nas soluções construtivas, se torna rico, na medida em que se exploram dimensões de pé-direitos, inclinações de piso, aberturas de iluminação. Ao final da rampa de entrada têm-se um mezanino, que serve para enquadrar o espaço e que, funcionalmente, abriga o coro. Sob ele estão a sacristia, uma ante-sala, dois confessionários e uma sala

específica para a reclusão de mães e bebês, todos edificadas em derivados de concreto.

O piso da nave recupera o mesmo material usado na plataforma-belvedere: mosaico-português. Essa manutenção do mesmo piso procura dissipar os limites sempre presentes entre a rua e o edifício religioso. Ao valer-se do mosaico português dentro do santuário, Broos parece vincular-se ao princípio católico de amparo e assistência aos menos favorecidos, metaforizando, mais uma vez, a noção bíblica de que a igreja deve ser o espaço de oração para todos os povos. Embora de dentro da nave não se tenha grande apreensão do entorno, a presença desse piso em mosaico português em pedra calcária escura e as pequenas aberturas laterais, servem para contextualizar a igreja dentro de um território denso, urbano.

Externamente, o volume onde se desenvolve a igreja é sereno. Da rua, a maior tensão que se tem é o fato de estar suspenso do solo. Contrapondo-se à horizontalidade alcançada, um marco vertical é tocante: o campanário, que se eleva a partir do primeiro pórtico estrutural e que é, da mesma maneira que a nave, uma caixa em suspensão.

Dos fundos, ou seja, a partir das ruas lindeiras, em cota inferior, a caixa de concreto bruto é vazada por pequenas aberturas existentes na empena menor, que relembram as soluções corbusierianas de Notre-Dame-du-Haut, em Ronchamp, também empregues por Lotufo no projeto para Jandira.

Contrastando simplicidade de formas, facilmente apreendidas, Hans Broos desenvolveu uma complexa edificação, que conserva a dimensão de marco simbólico, inerente a uma igreja, mas que se torna surpreendente por sua implantação e, sobretudo, pelo manejo do espaço.

6 - Mosteiro de São Bento: a Serenidade dos Materiais em Estado Bruto

O Mosteiro de São Bento de Vinhedo tem sua origem entrelaçada aos Mosteiros da mesma ordem fundados em Santos, SP, no século XVII.²¹ Após alguns séculos, em finais dos oitocentos, a ordem de São Bento da cidade litorânea,

²¹ Em Santos foram fundados dois mosteiros ligados à Ordem Beneditina: a Ermida de Nossa Senhora do Desterro e a Ermida de Nossa Senhora de Monte Serrat. A primeira é que será ligada à formação do Mosteiro de São Bento em Vinhedo.

começou a enfrentar problemas no que concerne ao número de alunos em seu colégio, bem como com a manutenção da ermida de Nossa Senhora do Desterro. Tais dificuldades advinham da separação dos poderes clerical e do Estado, ocorridos no advento da República no Brasil. Um outro problema era a pouca expressividade numérica de monges no Mosteiro, fato que foi resolvido com a chegada de beneditinos alemães, ainda na última década do século XIX.

Os monges alemães, pertencentes à Congregação de Beuron, impulsionaram a vida monástica e reergueram a instituição. Foi exatamente pela presença dessa Ordem Monástica em Santos que o Mosteiro de Vinhedo teve de ser fundado. À época da Segunda Guerra Mundial, em função dos protestos contra a Alemanha nazista, várias comunidades germânicas sofreram ataques e repressões. Dentre elas estava a comunidade dos monges beneditinos de Santos, que foram obrigados pelas forças públicas a abandonar a cidade num curto intervalo de tempo. Os monges alemães foram então recebidos no Mosteiro de São Bento em São Paulo, onde permaneceram por um ano. Após esse tempo rumaram a Jundiaí, onde ficaram mais dois anos. Quando da permanência em Jundiaí, adquiriram terras numa fazenda do recém-criado município de Vinhedo. A Fazenda chamava-se Bela Vista.

Com esse trâmite imobiliário alguns monges passaram a residir em Vinhedo, dando origem ao que se chamou de *Mosteiro de São Bento de Santos em Vinhedo*, ao mesmo tempo em que zelavam pela antiga sede no litoral. Tempos depois, em 1963, como expõe a história do Mosteiro em Vinhedo:

“Dom Martinho Roth, O.S.B., prior do mosteiro de São Bento de Santos em Vinhedo e sua comunidade, decidiram pedir ajuda à Arquibadia de Saint Vicent, em Latrobe, Pensilvânia, nos Estados Unidos. (...) [Assim] em 1964, o então Arquibade de Saint Vicent, Dom Rembert Weakland, O.S.B., enviou os quatro primeiros monges para o Brasil [e] a Comunidade passou a pertencer à Congregação Beneditina Americano-Cassinense” (Disponível em www.mosteiroaobento.com.br/nossa_historia.html).

O Mosteiro de São Bento de Vinhedo foi, então, criado oficialmente, e sua sede passou a ser edificada, em princípios da década de 1970. A igreja, entretanto, só

foi consagrada em 1991, recebendo a denominação de Ermida de Nossa Senhora do Desterro, o mesmo nome que recebeu a abadia santista, *celula-mater* da ordem beneditina no Estado de São Paulo, quando de sua fundação no século XVII.

Figura 06: Anteprojeto de Hans Broos para o Mosteiro de São Bento em Vinhedo. S/d.

O projeto desenvolvido por Hans Broos é o que há de mais expressivo em termos de Arquitetura Moderna na cidade de Vinhedo. Localizado na zona rural da cidade, na Estrada do Observatório, 138, o Mosteiro encontra-se em posição de relativa proximidade do centro da cidade.

Pensado como um local de reflexão, estudo, reclusão e trabalho um mosteiro é, segundo a arquiteta Márcia Poppe, ao citar Braunfels, um local que se caracteriza por necessitar de “uma arquitetura de conceitos claros, cuja ordem deve se refletir num programa rigoroso” (BRAUNFELS, 1974, citado por POPPE, 2003, p.4). Ainda segundo Poppe,

“a ordem beneditina é uma comunidade que celebra diariamente e, em coro, além da Missa, aquilo que se chama Liturgia das Horas. Como sua finalidade é santificar o dia e todas as atividades humanas, teve o curso modificado para que, dentro do possível, cada hora mantivesse seu significado originário, e ao mesmo tempo fossem levadas em conta as condições da vida atual. É composta por um conjunto de 7 ofícios distribuídos ao longo do dia: Vigílias (celebrada às 4:30 da manhã), Laudes (6:20), Terça (9:20), Sexta (11:15), Noa (15:00), Vésperas (17:15) e Completas (19:25)” (POPPE, 2003, p.5).

A máxima *ora et labora* é típica da Ordem beneditina e expressa bem a dualidade que marca as atividades cotidianas dos monges. Ao desenvolver o Mosteiro de Vinhedo, Broos materializou essa divisão a partir de volumes com formas distintas, embora edificadas com os mesmos materiais. O projeto se desenvolve a partir da idéia de claustro, conformado por duas lâminas marcadamente horizontais, com os níveis superiores em balanço. Completando a volumetria dos edifícios das celas, quartos, claustro, etc, Broos dispôs a Capela, batizada de Ermida de Nossa Senhora do Desterro. O volume da ermida – um paralelogramo

alterado – apresenta poucas aberturas e recorre à mesma idéia já utilizada por Broos na Igreja de São Bonifácio, na Vila Mariana, em São Paulo, a de interiorizar as funções religiosas de forma a criar certa dramaticidade mediante a iluminação natural conduzida ao interior por sheds.

O anteprojeto apresentado por Broos sofreu ligeiras alterações quando da execução, mas sua essência parece ter sido mantida. O edifício destinado aos trabalhos e estudos dos monges foi desenvolvido em concreto armado, recebendo caixilhos em aço e vedações em tijolos cerâmicos aparentes. A alteração mais significativa ocorreu com o fechamento da parte térrea desses volumes, o que proporcionou a perda do balanço grandemente demarcado.

Mosteiro e da Ermida de Nossa Senhora do Desterro em Construção, s/d.

Figura 07: Vista do corpo de habitação e trabalho
Fonte: Mosteiro de São Bento em Vinhedo.

Figura 08: Vista da intersecção dos volumes da Ermida – à esquerda – e do setor de habitação e trabalho
Foto: Flávio Cardozo, 2003.

O volume da ermida, edificado bem depois dos corpos habitacionais e de trabalho, segue de perto o projeto original, e é a única área edificada do conjunto do Mosteiro passível de visitação. Disposta no alto de uma colina, a ermida desafia a gravidade, na medida em que a esbelteza de seus pilares de sustentação, se torna ainda maior quando vista de longe. A esse fator, o peso própria da massa edificada parece se apoiar em tênues muretas de tijolos à vista e em vidros.

Internamente, a ermida tem uma de suas faces menores abertas para o pátio que promove a ligação com os edifícios de trabalho e habitação. Há uma forte presença de vegetação do pequeno pátio dentro da ermida em função dos

caixilhos piso-teto. A outra face, paralela a essa, abriga o altar, que recebe iluminação zenital. Como todas as paredes das laterais são revestidas com tijolos cerâmicos aparentes, na construção de uma espécie de “malha” a iluminação zenital que incide sobre o altar parece realçar o lugar de visão privilegiada.

Os nichos deixados nas paredes laterais pela trama de tijolos abrigam imagens sacras e são, ao lado da cruz presente acima da mesa do altar, os únicos elementos agregados à construção.

Ermida de Na. Sa. do Desterro
Figura 09: Altar.
Foto: Flávio Cardozo, 2003.

Ermida de Na. Sa. do Desterro
Figura 10: Nave.
Foto: Flávio Cardozo, 2003.

O mobiliário em madeira, seco, geométrico e regularmente disposto, atesta a reclusão e introspecção do espaço beneditino.

O acesso externo à ermida se dá por uma escadaria despojada, de dimensões exíguas, que conduz diretamente ao plano inclinado, onde, internamente se encontra o altar. Essa operação espacial, à maneira como Broos fez na Igreja de São Bonifácio, ativa a percepção de escala no fiel, já que ele deve se deparar com o imenso plano à procura da porta de entrada, que está disposta, discretamente, numa das laterais.

Dentre as alterações detectadas entre o anteprojeto dos anos de 1970 e a finalização dos anos 90, a que mais parece causar estranheza é a mudança do campanário. Na primeira versão, ele estava disposto atrás das janelas piso-teto, no pátio interno, e elevava-se numa torre simples de concreto acima da maior altura do paralelogramo. Hoje, ele está disposto na lateral esquerda de quem chega à ermida, numa espécie de portal, conformado por dois arcos, desenhado

por um incerto arquiteto Ubiratan (Disponível em www.mosteiroaobento.com.br).

Figura 11: Vista da empena cega externa da Ermida.

Figura 12: Campanário do Mosteiro.

Fotos: Flávio Cardozo, 2003.

O conjunto do Mosteiro de São Bento em Vinhedo torna-se, a cada dia, ponto turístico da cidade de Vinhedo, atraindo pessoas de toda a região metropolitana de Campinas. Mesmo assim, a despeito dessa aceitação e da simbologia que desempenha junto à população, ele ainda não foi suficientemente estudado.

O concreto armado não foi o único material utilizado por Hans Broos nessa obra. A convivência do concreto em estado bruto com o tijolo cerâmico não revestido criou um diálogo que pode muito bem ser lido como uma forma de demarcação de historicidade do lugar. Vinhedo é uma das cidades paulistas que mais recebeu imigrantes italianos. O uso do tijolo foi algo difundido na região desde o século XIX. Por isso, cremos que a escolha desses dois materiais parece introduzir uma nota de inserção “no lugar”. Um contraponto interessante para um mosteiro que preza pela reclusão. Com essa atitude, Broos parece ter colocado marcas do exterior dentro da serenidade e do distanciamento mantido pelos monges, fazendo-os recordar do mundo em que se inserem.

7 - Considerações Finais

O espaço sacro moderno apresenta similaridades simbólicas com seus ancestrais. Todavia, como procuramos mostrar nesse texto, a forma como foram projetados os inserem numa proposta nova, não só de técnica construtiva, como material, plástica e de uso do espaço.

Nesse sentido, Zenon Lotufo valorizou a organização complexa e dinâmica do espaço, a “seqüência lógica”, baseado na evolução da arquitetura e

principalmente no próprio homem, fator de sua existência. A admiração por Le Corbusier e a inspiração em seus princípios se refletiram claramente em sua arquitetura. Lotufo foi sem dúvida um dos grandes arquitetos de sua geração, tendo atuado com coerente “harmonia e ritmo” na teoria e na prática por uma nova arquitetura. O arquiteto disseminou a arquitetura moderna em diversas regiões do Brasil e, sem dúvida contribuiu na projeção internacional brasileira através de sua herança arquitetônica. Suas propostas de templos protestantes merecem destaque por alguns quesitos: apresentam nova plasticidade a uma denominação afeita aos tradicionalismos, e alia aos templos que desenha os trâmites do culto de tradição protestante.

Hans Broos, por sua vez, ligado às soluções do brutalismo, dissemina uma estética e uma solução formal inovadoras dentro de edifícios religiosos. Apesar da exuberância formal de Niemeyer, sentida por Lotufo, são as formas inusitadas de Broos, que lida inclusive com a inserção arquitetônica em lotes tradicionais, que permitem perceber uma nova forma de realizar operações espaciais em busca de um espaço sacro moderno.

Outro quesito a ser ressaltado e que aproxima os dois arquitetos estudados nesse artigo, diz respeito ao conhecimento dos rituais litúrgicos. Zenon Lotufo, por ser filho de pastor protestante pôde incorporar em seus projetos para as igrejas presbiterianas dimensões próprias do culto protestante, como a atividade sistemática dos coros em lugares privilegiados, próximos à assembléias de fiéis, com o púlpito ao centro, como convém às igrejas de tradição reformada. Broos, como apontado, por seu trabalho junto aos jesuítas e por sua formação alemã, também parece introduzir a temática da renovação da liturgia católica processada nos anos de 1960, em seus espaços sacros. Ao direcionar o olhar ao centro do espaço, também cremos que ele age tendo em vista seu conhecimento dos assuntos da fé.

É notório que a multiplicidade de assuntos ligados à religião não foram abordados por esse artigo, todavia, como a pesquisa encontra-se em processo, cremos que o intuito de despertar a atenção sobre o tema religioso dentro do escopo de ações da Arquitetura Moderna foi alcançado.

8 - Referências Bibliográficas e Bibliografia Consultada

- ACAYABA, Marlene Millan. **Residências em São Paulo 1947-1975**. São Paulo, Projeto, 1986.
- ARGAN, Giulio Carlo. **História da arte como história da cidade**. 4 ed. São Paulo, Martins Fontes, 1998.
- ATIQUE, Fernando. “Memória de um Projeto Moderno: a idealização e a trajetória do Edifício Esther”, Dissertação de Mestrado, EESC-USP, São Carlos, 2002.
- BENEVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. São Paulo, Perspectiva, 1976.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**, São Paulo, Perspectiva, 1981.
- CARRANZA Edite Galote R. & CARRANZA Ricardo. “Documento Roberto José Goulart Tibau”. *Arquitetura e Urbanismo* 103, São Paulo, Pini, ago./ set de 2002, p. 89-95.
- COSTA, Eunice R. Ribeiro. **Índice de Arquitetura Brasileira 1950/1970**, São Paulo, Universidade de São Paulo/FAU, 1974.
- FERRAZ, Artemis Rodrigues Fontana. “Marcas do Moderno na Arquitetura de Bauru”. Dissertação de Mestrado, EESC-USP, São Carlos, 2003.
- FICHER, Sylvia. “Ensino e Profissão – o curso de engenheiros-arquitetos da Escola Politécnica de São Paulo”. Tese de Doutorado, Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas/USP, São Paulo, 1989.
- LOTUFO, Zenon. “Igreja Presbiteriana de Bauru”. *Acrópole* 223, São Paulo, Editora Gruenwald & Cia., maio de 1953, p.252-253.
- _____. “A Influência dos Mestres”. *Acrópole* 132, São Paulo, Editora Gruenwald & Cia., ano XI, abril de 1949, p.356-357.
- _____. “O Espaço psicológico na arquitetura”, São Paulo. Tese de Concurso para provimento da cadeira nº 16 do Curso de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/USP, 1956.
- _____. “Arte ou artifício”, São Paulo. Tese apresentada à Escola Politécnica/USP, 1956.
- MANZANO, Eduardo. “Zenon Lotufo: Conquista do espaço psicológico.” *Arquitetura e Urbanismo* 13, São Paulo, Pini, fevereiro e março de 1998, p.95-102.

MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro, Aeroplano, 1999.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**, São Paulo, Edusp, 1999.

____. **Oswaldo Arthur Bratke**, São Paulo, ProEditores, 1997.

____. "Arquitetura paulista perde um pioneiro: Zenon Lotufo." *Projeto* n. 84, São Paulo, fevereiro de 1986, p.36-37.

SOUZA, Abelardo de. **Arquitetura no Brasil: depoimentos**, São Paulo, Diadorim/USP, 1978.

POPPE, Márcia Aparecida da Costa. *Arquitetura do Sagrado em Francisco Bologna: o mosteiro de Nossa Senhora das Graças em Belo Horizonte. Anais... V Seminário DOCOMOMO Brasil*. São Carlos, SAP-EESC-USP, 2003. CD-ROM.

MOSTEIRO DE SÃO BENTO EM VINHEDO. Disponível em www.mosteirosaobento.com.br. Acesso em 30 de junho de 2005.

VANNUCCHI, Francisco et all. *Centro Paroquial São Bonifácio*. São Paulo, FAU-USP, s/d. (Trabalho de disciplina de graduação).